

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA O'QUV VAZIFALARINI DIFFERENSIALLAB O'QITISH TEXNOLOGIYASINI JORIY ETISH MASALALARI

A.E.Ochilov

p.f.f.d.(Phd), Qarshi davlat universiteti,
Boshlang'ich ta'lim kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8226877>

Annotatsiya. Maqolada differenziallashtirib o'qitishning ahamiyati, uning tashkil etilishi, turlari va ijobiy jihatlari, differenziallashtirib o'qitishda mustaqil ta'limning o'rni, differenziallashtirib o'qitishning mazmuni, shakli, vosita va metodlarini ishlab chiqish kabilar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: bilim, ko'nikma, malaka, Davlat ta'lim standarti, o'quv reja, uzluksiz, uzviylik, fan dasturi, pedagogik texnologiya, tamoyil, metod, vosita, shakl, tabaqalashtirib o'qitish, ilmiy tadqiqot, demokratlashtirish, insonparvarlashtirish, mustaqil ta'lim, seminar, amaliy mashg'ulot, laboratoriya ishi, grafik, loyiha, maket, model.

ISSUES OF INTRODUCING THE TECHNOLOGY OF DIFFERENTIATED TEACHING OF EDUCATIONAL TASKS IN THE TEACHING OF MATHEMATICS

Abstract. The article talks about the importance of differentiated teaching, its organization, types and positive aspects, the role of independent education in differentiated teaching, the content, form, development of means and methods of differentiated teaching.

Keywords: knowledge, skill, qualification, the State educational standard, the curriculum, continuity, coherence, the training program of a subject, pedagogical technology, the principle, method, form, means, the differentiated training, scientific research, democratization, humanization, self-education, seminar, practical occupation, laboratory work, the schedule, project, model, maket.

ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНЫМ ЗАДАЧАМ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

Аннотация. В статье говорится о значении дифференцированного обучения, его организации, видах и положительных сторонах, роли самостоятельного обучения в дифференцированном обучении, разработке содержания, формы, средств и методов дифференцированного обучения.

Ключевые слова и понятия: знание, навык, квалификация, Государственный образовательный стандарт, учебный план, непрерывность, взаимосвязанность, учебная программа предмета, педагогическая технология, принцип, метод, форма, средство, дифференцированное обучение, научное исследование, демократизация, гуманизация, самообразование, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, график, проект, макет, модель.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi mazmunida yangi texnologiyalarni joriy qilish, ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish, mustaqil fikr egasi bo'lgan komil insonni tarbiyalash kabi pedagogik vazifalarni amalga oshirish dolzarb muammo ekanligi alohida qayd etib o'tilgan.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim tizimiga tatbiq etishning muhim jihati hisoblangan ta'lim jarayonida differenziallashtirilgan yondashuvni qaror toptirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Bu texnologiyalarning muhim qismlaridan biri sanalgan differensiallashtirilgan ta'limga alohida e'tibor berilgan bo'lib, unda talabalarning qobiliyati va imkoniyatlariga qarab tabaqalashtirib o'qitishga o'tish to'liq amalga oshiriladi, deb ko'rsatilgan. Bunday o'qitish talabalarni individual tarzda, shuningdek, tabaqalashtirilgan guruhlariga ajratib o'qitish, ularning mustaqil ishlarini to'g'ri va maqsadga muvofiq tashkil etish orqali bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish hamda rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunda o'qituvchi har bir talabaning qiziqishi, qobiliyati, layoqatini hisobga olib, mashg'ulotlarni tashkil etish orqali uning samaradorligini oshirishga erishadi.

Bugungi kunda tabaqalashtirib o'qitishga alohida e'tibor qaratish lozim. Buning uchun ilg'or tajribalar va zamonaviy, samarali pedagogik uslublar, o'quv- metodik materiallarning tabaqalashtirilgan yangi avlodini yaratish, o'qituvchilarning muntazam malakisini oshirib borish, moddiy-texnik bazasini yangilash kabi vazifalarni amalga oshirish zarur.

Bu kabi ishlarni amalga oshirish o'qituvchilardan katta mas'uliyat va ijodkorlikni talab etadi. Buning uchun o'qituvchilar shaxsiy ish rejalari, dasturlar, ko'rgazmali va tarqatma materiallarni o'zlari tayyorlashlari talab etiladi.

Tabaqalashtirib o'qitishning o'ziga xos jihatlari quyidagilardan iborat:

- * talabalarning dastur materiallarini o'zlashtirishga erishiladi;
- * ularning bilim va malakalarida, ijodiy ishlarida o'sish kuzatiladi, ularning fanga qiziqishlari orta boradi;
- * talabalarning faolligi oshadi;
- * talabalarning qobiliyati va imkoniyatlariga qarab bilim berilayotganligi sababli, ularda o'quv yuklamalarini o'zlashtirishda zo'riqish hollari bo'lmaydi;
- * iqtidorli talabalarning chuqur bilimlar olishga bo'lgan ehtiyojlari qondiriladi;
- * tabaqalashtirib o'qitish, uni demokratlashtirishga va insonparvarlashtirishga yordam beradi;
- * talabalarda mantiqiy fikrlash qobiliyati o'sadi.

Tabaqalashtirib o'qitishning ushbu jihatlari talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishda muhim hisoblanadi. Ularni mustaqil fikrlashga, o'z ustida muntazam ishlashga o'rgatadi.

Tabaqalashtirib o'qitishni talabalarning aqliy salohiyatidan kelib chiqqan holda tashkil etish noto'g'ri. Tabaqalashtirib o'qitishni tashkil etishda talabalarning individualligi, qiziqishlari, iqtidori kabilarga tayanish lozim. Chunki bu jarayonda talabaning individualligini namoyon qilishi uchun qulay imkoniyat vujudga keladi. Talabalarning qiziqishlari, iqtidori, intilish va bilim ko'nikmalaridan kelib chiqqan holda ta'lim mazmunini tabaqalashtirish demokratik yondashuv bo'lib, u talaba shaxsining o'zligini namoyon qila olishi uchun qulay shart-sharoit yaratadi.

Bugungi kunda pedagogika fani oldida differensiallashtirilgan ta'limning ilmiy asoslarini yaratish, talabalarni tabaqalashtirib o'qitish jarayonini nazariy metodik jihatdan ta'minlash, tabaqalashtirib o'qitishni tashkil etish shakl, metod, vosita va texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliy faoliyatga joriy qilish kabi muhim masalalar ko'ndalang turibdi va ular o'z yechimini topishiga harakat qilinmoqda.

Buning uchun ta'lim jarayonida quyidagi ishlar amalga oshirilishi zarur:

- * o'qituvchilar shaxsiga individual yondashuv asosida tabaqalashtirib o'qitish sohasidagi ilg'or tajribalarni o'rganish, umumlashtirish va amaliyotga joriy etish mexanizmini ishlab chiqish;
- * tabaqalashtirib o'qitishning ijtimoiy-iqtisodiy va ta'limdagi o'rnini aniqlash;

* tabaqalashtirib o'qitish jarayonining pedagogik jihatdan yaxlitligini ta'minlashga yo'naltirilgan ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqish;

* tabaqalashtirib o'qitishning yo'nalishlari, mazmuni, shakli, vosita va metodlarini anglash;

* individual yondashuv asosida guruhlangan jamoalarga ta'lim berish jarayonida ta'lim-tarbiya ishlarini tashkil etish yo'llarini ishlab chiqish;

* tabaqalashtirib o'qitish jarayonida o'qituvchilar ish faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos nazariy-metodik keyslarini yaratish;

* individual yondashuv asosida tabaqalashtirib o'qitishning tashkiliy shakllarini davlat ilm-fani, ishlab chiqarishini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi va strategiyasini ishlab chiqish;

* o'qituvchi shaxsiy qobiliyati, iqtidori, qiziqishlarini rivojlantirishga va muayyan maqsadga yo'naltirishga xizmat qiladigan ta'lim-tarbiya nazariyasini yaratish kabilardir.

Tabaqalashtirib o'qitishda talabalar uchun o'quv rejasi erkin bo'ladi. Shunga ko'ra har bir talaba o'zining individual ta'lim yo'nalishini tanlash huquqiga ega bo'ladi. Bu ta'lim sifatini oshirish uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Bunda ta'lim jarayoni faqatgina talabaga ma'lum miqdordagi bilimni o'rgatishga yo'naltirilib qolmasdan, shaxsning rivojlanishi, o'zligini namoyon qila olishi, qobiliyatining o'sishiga hamda tafakkurning rivojlanishiga qaratilishi talab etiladi.

Fanlarni tabaqalashtirib o'qitish masalasini muvaffaqiyatli hal etganda talabalarning mustaqil ta'limi muhim ahamiyat kasb etadi. Talaba mustaqil ta'limini tashkil etishda muayyan fan xususiyatlari, o'zlashtirish darajasi va qobiliyatini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalaniladi:

*ayrim nazariy mavzularni qo'shimcha adabiyotlar yordamida mustaqil o'zlashtirish;

*berilgan mavzu bo'yicha axborot (referat) tayyorlash;

*seminar va amaliy mashg'ulot, laboratoriya ishlarini bajarishga tayyorgarlik ko'rish;

*hisob-grafik, kurs ishi (loyihasi)ni bajarish;

*malakaviy bitiruv ishini tayyorlash;

*amaliyotdagi mavjud muammolarning yechimini topish;

*maket, model, namunalar kabilarni yaratish;

*ilmiy maqola, anjumanga ma'ruza tezislarni tayyorlash va boshqalar.

Mustaqil fikrlashni rivojlantirishda:

-mavjud o'quv materialni qismlarga bo'lish;

-kuzatilayotgan hodisalarda umumiy o'xshashliklarni asoslash;

-mavzuning asosiy mazmunini aniqlash;

-taqdim etilgan faktlardan xulosa chiqarish;

-xususiyat yoki ketma-ketligiga qarab faktlarni tizimlashtirish;

-muammoga yangi qo'shimcha yechim topish;

-muammoni yechimiga olib keladigan turli yo'l va usullarni aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Daliliy materiallarni o'zlashtirishni turli laboratoriya ishlari, mashqlarni yechish, darslikdagi mavzu ustida ishlash, tevarak atrofdagi hodisalarni kuzatishda amalga oshirish mumkin.

Keyingi faoliyat uchun shunday usullar orqali material to'plash muhim ahamiyatga ega. Bunday faoliyat talabalarda:

*mustaqil ishlashda sxema va chizmalarni tuzish, yangi ma'lumotlar bilan tanishish;

- *adabiyot va atrof-muhitdan materiallar to'plash;
- *tevarak atrofdagi hodisa va dalillarni o'rganish;
- *biror-bir muammoni manbalar yordamida asoslab berish;
- *materialning biror bir xususiyatiga qarab guruhlariga ajratib olish, asoslashga tayyorgarlik ko'rish va yechim izlash kabi vazifalarni bajarishni talab qiladi.

Tizimli bilimlarga ega bo'lish, o'rganilayotgan jarayonda turli sabab va munosabatlarni aniqlash, kerakli tushuncha, qonuniyatlarni saralab olish, ketma-ketlikni tartibga solishda:

- ayrim vaziyat va hodisalarning ketma-ketligini anglash;
- o'qituvchining bergan savollariga mustaqil ravishda aniq javob berish;
- oldin o'rganilgan hamda yangi ma'lumot o'rtasidagi farqlarni solishtirish, aloqadorlikni aniqlash;
- ma'lum vaqt davomida kuzatilgan biror bir muammoni yechimini tushuntirib, asoslab berish;
- shu muammo va dalillar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash kabilarni bilishi kerak.

Talaba mustaqil ravishda:

- *mavzuda asosiy, tayanch va ikkinchi darajali ma'lumotlarni ajratib olish;
- *asoslangan ma'lumotlarni mustaqil qayta ko'rib chiqish;
- *yangi ma'lumotlar topish uchun o'tkazilgan amaliy seminar-mashg'ulotlar bo'yicha hisobot tayyorlash, sxema, jadval, grafiklarni tuzish;

*mavzuga oid qo'shimcha ma'lumotlarni qidirish asosida materialni o'rganish, asosiysini ajratish, xulosa chiqarish, berilgan nazariy bilimlarni amaliyotda tatbiq etish kabilarni bilishi zarur.

Nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda amaliy mashg'ulotlar katta ahamiyatga ega bo'lib, bu talabalardan amaliy ko'nikma, malakalarni talab qiladi. Bular o'z navbatida mustaqil ishlashda tashkil etiladigan:

- *oldingi darsning ma'lumotlari bilan bog'liq muammolarni hal qilish;
- *namunaviy masalalardan farqi bor masalalar yechish;
- *boshqa fanlardagi ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lgan masalalarni izlab, ularga yechim topish;
- *teorema, qoidalarni qo'llab, mustaqil yangi masala va ifodalarni tuzish;
- *boshqalardan farqli, yangi masalalarni tushuntirish, murakkab bo'lmagan ma'lumotlarni mustaqil o'rganish;
- *bir necha muammolarni solishtirish orqali ularning farqi va o'xshashligini asoslab berish;
- *kamchiliklarni tuzatish, bartaraf etish ustida ishlash;
- *material, sxema, jadvallarni tayyorlash;
- *darslarda referat, ma'ruzalarni yozish kabi mashqlar orqali amalga oshiriladi.

Mustaqil ishlay olgan talabagina irodaviy sifatlar, mustaqillik malakasiga ega bo'ladi. Talabalar o'quv mashg'ulotlarini o'zlashtirishga mustaqil tayyorlanishi, yangi mavzuni mustahkamlash va ijodiy mashqlar asosida mustaqil ishlash ko'nikmasiga ega bo'lishi orqali erishiladi. Ularni tabaqalashtirishda mustaqil ishning ahamiyatli jihatlari quyidagilardan iborat:

- talaba fan vazifalarini ongli ravishda uzluksiz, to'liq, tartibli bajarish yo'lida astoydil mehnat qiladi va bilim olishga odatlanadi;
- talaba fan o'quv materiallarini o'zlashtirish yo'lidagi mavjud qiyinchiliklarni yengib, iroda bilan mehnat qilgan holda o'z maqsadiga erishishni o'rganadi;

-talabaniing matematikaga mehr-muhabbati ortadi, ongli intizomi, o'qishga qiziqishi tarbiyalanadi;

-talabaniing psixik qobiliyatlari – tafakkuri, xotirasi, diqqati rivojlanadi, olgan bilim va ko'nikmalari mustahkamlanadi;

-talaba egallagan bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rganadi;

Uning faolligi, mustakil fikr yuritishi, tadbirkorligi, tashabbuskorligi va ijodkorligi shakllanadi;

Talabaniing ijtimoiy foydali xislati fazilatlarini rivojlanadi, bu esa uning ilmiy, madaniy, siyosiy, axloqiy, ma'naviy jihatdan yetuk bo'lib kamol topishiga, ulg'ayishiga yordam beradi.

Talabaniing mustaqil fikr yuritishi, o'z o'zini anglashi, ongi, tafakkuri, iroda, hissiyotining shakllanishi mustaqil faoliyat va ijodiy faolligini yuzaga keltiruvchi ko'nikmalarni hosil qiladi, bu ularning ijtimoiy foydali faoliyatini yuzaga keltiradi. Matematika fanini tabaqalashtirib o'qitishda aynan shu jihatlarga alohida e'tibor berish talabalarning fanga nisbatan diqqati va mustaqilligini hamda beriladigan topshiriqlarni bajarishga ma'suliyati, ijobiy munosabatini oshiradi.

Tabaqalashtirish masalasida talabalarning mustaqil faoliyat yuritishga yo'naltirilgan holda quyidagi jihatlarga e'tibor berish maqsadga muvofiq bo'ladi.

*Mustaqil faoliyatida ularning o'ziga xos individual xususiyatlari;

*matematika faniga munosabati, layoqatliligi;

*boy dunyoqarashi va intellektual xususiyatlari, ijodiyiligi;

*mustaqil bilim olish ko'nikmalarining shakllanganligi;

*o'z faoliyatiga ijodiy yondosha bilishi, matematika fani mashg'ulotlari bo'yicha mustaqil shug'ullana olishi

*ularning matematikaga oid bilim, ko'nikma va malakalarining mavjudligi, ularni mustaqil ishini qiziqib bajarishi;

*faolligi, tashabbuskorligi, ijodkorligini hisobga olish va boshqalar.

Matematikani tabaqalashtirib o'qitishni amalga oshirishda o'qituvchi talabalarning mustaqil faoliyati haqida to'liq tasavvurga ega bo'lishi, xususan ulardagi psixologik holatlarni bilishi kerak.

Ularning tempramentini hisobga olgan holda bo'sh o'zlashtiruvchi va iqtidorli talabalar bilan ishlashni sifatli yo'lga qo'yish muhim. Shuni alohida ta'kidlash joizki, talabalarni tabaqalashtirib o'qitishning mohiyati ko'p jihatdan, ularning mustaqil ishlarini to'g'ri tashkil etish va amalga oshirilishiga bog'liq. Ular matematikadan beriladigan topshiriqlarni mustaqil bajarish ko'nikmasiga ega bo'lishi, ularning darslik, tarqatmali materiallar, kompyuter bilan mustaqil ishlash ko'nikmasi, ijodiy ishlarni mustaqil bajarishi shu sohadagi taraqqiyotining ta'minlanishiga keng yo'l ochadi.

Har qanday mustaqil fikr, mustaqil olingan bilimlardan tug'ilganidek, har qanday chuqur bilim faqat mustaqil o'qish yo'li bilangina orttiriladi. Har bir talabaniing kamolatli bo'lishida ularning erkin va mustaqil faoliyati, o'z bilimi, tirishqoqligi muhim kasb etadi.

Shunday qilib, yuqoridagi muammo va qiyinchiliklarni bartaraf etish orqali, tabaqalashtirib o'qitish natijasida talaba mehnatining samaradorlik darajasi ortadi, ilm-fan va ishlab chiqarish malakali kadrlarning samarali ishtiroki evaziga rivojlanadi. Tabaqalashtirib o'qitishning mazmuni, shakli, vositalari, amalga oshirish metodlari, pedagogik hamda psixologik asoslarini aniqlash, uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini belgilash hamda rivojlangan mamlakatlarning talabalariga individual yondashuv asosida tabaqalashtirib o'qitishni tashkil etish sohasidagi ilg'or tajribalarni

o'rganish, umumlashtirish hamda tabaqalashtirib o'qitishga oid ilmiy-metodik tavsiyalarni ishlab chiqish zarur.

Yuqoridagi bayon etilgan fikrlardan tabaqalashtirib o'qitishni tashkil etish tashabbusi qo'llab quvvatlanayotganligini anglash mumkin. Navbatdagi vazifa esa kelajakda uning sifati va samaradorligini oshirish, ijobiy natijasini ta'minlashdan iboratdir.

REFERENCES

1. Ochilov.A.E. Differensial ta'limning va mantiqiy rivojlanish bosqichlari va ularning xususiyatlari. 2020 йил 6/1 сони. декабрь. Нукус. mugallim-uzliksiz-bilim.uz.39-43 b
2. Ochilov.A.E. Matematika fanini o'qitishda differensial yondashuv masalasi. 2021 yil mart sonida Nukus. mugallim-uzliksiz-bilim.uz.54-56 b.
3. Ochilov.A.E. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini differensial o'qitishga tayyorlashning tamoyillari va ularning xususiyatlari tahlili. 2021 йил 3-maxsus son. Тошкент. Халқ таълим журнали.39
4. O'quv qo'llanma. - Toshkent: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2009.- 104 b. Jo'rayev R.H. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» asosida umumiy o'rta ta'lim 3. maktablarida tabaqalashtirilgan ta'limni joriy etish muammolari // «Umumta'lim maktablarida tabaqalashtirib o'qitish muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. T.: ЎзПФТИ. 2003. - Б.3-8.